

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

1. Νεοφυτεμένος αραβόσιτος. Φυτεία λεύκας, Σάντα Φε Γρανάδα 2. Αραβόσιτος φυτεμένος ανάμεσα στις σειρές λεύκας, Santa Fe, Γρανάδα 3. Αραβόσιτος πρώτου έτους, κοντά στη συγκομιδή, Santa Fe

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η καλλιέργεια λεύκας στην επαρχία της Γρανάδας προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, που κυμαίνονται, από την οικολογική βελτίωση του περιβάλλοντος, έως την οικονομική και κοινωνική ενίσχυση της περιοχής. Η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες, η συμβολή τους στη βιωσιμότητα και οι δυνατότητές τους ως πηγή εισοδήματος, καθιστούν τις λεύκες πολύτιμη επιλογή για τους αγρότες και την κοινότητα γενικότερα.

Η εταιρεία Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. έχει ενσωματώσει την καλλιέργεια καλαμποκιού στην παραγωγή λεύκας. Η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν ήδη στο παρελθόν στην περιοχή της Βέγα της Γρανάδας και συνίστατο στην καλλιέργεια διαφόρων κηρυτικών προϊόντων ανάμεσα στις γραμμές των λευκώνων κατά το πρώτο έτος παραγωγής. Σήμερα, η εκβιομηχάνιση της παραγωγής έχει οδηγήσει στην εξαφάνισή της σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή, ωστόσο ορισμένοι αγρότες την έχουν επαναφέρει και τη μετέτρεψαν σε μια παραγωγική στρατηγική.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Στην υπό μελέτη εκμετάλλευση υπάρχουν σήμερα 125 εκτάρια λεύκας, κατανεμημένα σε αγροτεμάχια έκτασης μεταξύ 10 και 15 εκταρίων, εκ των οποίων κάθε χρόνο υλοτομείται ένα. Οι λεύκες, που έχουν κύκλο παραγωγής 10 ετών, φυτεύονται στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το καλαμπόκι σπέρνεται στα μέσα Απριλίου, αξιοποιώντας την υγρασία που παρέχεται από την άρδευση των λευκώνων κατά την περίοδο αυτή. Παράλληλα, το καλαμπόκι προσφέρει απαραίτητη εδαφοκάλυψη για την ανάπτυξη της λεύκας στα αρχικά στάδια της αύξησής της.

Στην προκειμένη περίπτωση, το καλαμπόκι καλλιεργείται σε γραμμές, περίπου τέσσερις γραμμές καλαμποκιού ανά διάδρομο λεύκας, αφήνοντας επαρκή απόσταση μεταξύ των δέντρων ώστε και οι δύο καλλιέργειες να αναπτύσσονται χωρίς ανταγωνισμό για το φως και τα θρεπτικά στοιχεία.

Η επιφάνεια κάτω από τα δέντρα που παραμένει μη παραγωγική αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής έκτασης. Ωστόσο, η απόδοση του καλαμποκιού κατά το πρώτο έτος των λευκώνων ανέρχεται σε 10.000 kg/ha. Κατά το δεύτερο έτος, λόγω της σκίασης που παρέχουν οι λεύκες, η απόδοση του καλαμποκιού μειώνεται στα 6.000 kg/ha. Η υψηλή κερδοφορία του καλαμποκιού επιπρέπει την αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης της γης.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Αραβόσιτος, λεύκα, αγροδασοπονία, καλλιέργεια μεταξύ σειρών

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αυτό το σύστημα διασφαλίζει ότι και οι δύο καλλιέργειες μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να ανταγωνίζονται για φως και θρεπτικά συστατικά. Ως ταχέως αναπτυσσόμενα δέντρα, οι λεύκες παρέχουν σκιά στο καλαμπόκι, μειώνοντας τη θερμοκρασία του εδάφους και την εξάτμιση, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη του καλαμποκιού κατά τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.

Αυτό το μοντέλο καλλιέργειας επιτρέπει στους αγρότες να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους. Ενώ οι λεύκες μπορούν να υλοτομηθούν κάθε 10 χρόνια για την παραγωγή ξυλείας, το καλαμπόκι συγκομίζεται ετησίως. Αυτό παρέχει μια σταθερή ροή εισοδήματος και μειώνει τον οικονομικό κίνδυνο.

Η φύτευση καλαμποκιού ανάμεσα σε σειρές λεύκας, ως αγροδασικό σύστημα, προσφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωργικά πλεονεκτήματα. Αυτό το σύστημα συνδυάζει γεωργικές καλλιέργειες με δέντρα υψηλής αξίας, όπως λεύκες, βελτιστοποιώντας έτσι τη χρήση του χώρου και των πόρων. Η χρήση γης βελτιώνεται μέσω της αποτελεσματικής χρήσης του χώρου, επιτρέποντας έτσι τη σωστή χρήση των περιοχών ανάμεσα στις σειρές λεύκας που διαφορετικά θα ήταν αχρησιμοποίητες. Ο συνδυασμός παραγωγής ξύλου λεύκας με την παραγωγή καλαμποκιού επηρεάζει θετικά την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους.

Αυτό το σύστημα προστατεύει το έδαφος και βοηθά στη διατήρηση του νερού, καθώς οι ρίζες των λεύκων σταθεροποιούν το έδαφος, αποτρέποντας τη διάβρωση, ειδικά σε επικλινή εδάφη. Βοηθά επίσης στη διατήρηση της υγρασίας, καθώς οι λεύκες λειτουργούν ως φράγμα για τη μείωση της εξάτμισης του νερού από το έδαφος, ωφελώντας το καλαμπόκι σε περιόδους ξηρασίας. Οι ρίζες των δέντρων βελτιώνουν το πορώδες και την κατακράτηση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.

Με αυτή τη διαχείριση, το εισόδημα διαφοροποιείται. Οι αγρότες παίρνουν το εισόδημά τους τόσο από την καλλιέργεια καλαμποκιού όσο και από το ξύλο ή τη βιομάζα από τις λεύκες ενώ μειώνεται η ανάγκη για οικονομική άρδευση μέσω του συνδυασμού των δύο καλλιεργειών.

Αυτό το αγροδασικό σύστημα είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για το συνδυασμό της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με τη γεωργική παραγωγικότητα.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- **Στις μέρες μας, η εκβιομηχάνιση της παραγωγής έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση αυτού του συστήματος σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά ορισμένοι αγρότες την έχουν ανακτήσει και τη έχουν μετατρέψει σε παραγωγική στρατηγική.**
- **Στην προκειμένη περίπτωση, το καλαμπόκι φυτεύεται σε γραμμές, περίπου τέσσερις γραμμές καλαμποκιού ανά διάδρομο λεύκας, αφήνοντας επαρκή απόσταση μεταξύ των δέντρων ώστε και οι δύο καλλιέργειες να αναπτύσσονται χωρίς ανταγωνισμό για φως και θρεπτικά στοιχεία.**
- **Αυτό το μοντέλο καλλιέργειας επιτρέπει στους αγρότες να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους. Ενώ οι λεύκες μπορούν να υλοτομούνται κάθε 10 χρόνια για την παραγωγή ξυλείας, το καλαμπόκι μπορεί να συγκομίζεται ετησίως.**

Φυτώριο λεύκας, Σάντα Φε Γρανάδα, έτος 0

More Information(web):

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Υπηρεσία Αγροτικής και Αλιευτικής Διαχείρισης της Ανδαλουσίας, Ισπανία

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.